

ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDA O‘QITUVCHILAR MALAKASINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI

Rasulova Maftuna Nasimboy qizi

Samarqand viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi
Ijtimoiy va amaliy fanlarni o‘qitish metodikasi kafedrasini o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola umumta'lim muassasalarining o'quv jarayoniga innovatsiyalarni joriy etish muammosini dolzarblashtiradi. Yangi texnologiya va texnikalarni amaliyotda qo'llashga to'sqinlik qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Pedagog kadrlarning qo'shimcha kasbiy ta'limining an'anaviy va innovatsion usullarining uyg'un kombinatsiyasining afzalligi isbotlangan. O'qituvchilar malakasini oshirishning kaskad modelining innovatsiyalarni o'zlashtirish va qo'llash samaradorligi asoslab berilgan. Trener o'qituvchilar tayyorlashning darajalari va yetakchi usullari aniqlangan va tavsiflangan: mintaqaviy trenerlarni tayyorlash uchun simulyatsiya modellashtirish, shahar va tuman trenerlari uchun misollar, o'qituvchilar uchun elektron portfolio. Malaka oshirish jarayonida interaktivlikni oshirish usullari tahlil qilingan. Nazorat va telementorlik formatida ishning barcha bosqichlari uchun uslubiy va psixologik yordam ko'rsatilmoqda.

Kalit so'zlar: kaskad modeli, innovatsion tayyorgarlik, trenerlik, o'qituvchilar, malaka oshirish, innovatsiyalar, simulyatsiya modellashtirish, amaliy tadqiqotlar, ishlanmalar.

Abstract: This article highlights the problem of introducing innovations into the educational process of general education institutions. Factors preventing the practical application of new technologies and techniques are analyzed. The results of a survey conducted among students of advanced training courses have been sorted. The concept of innovative preparation of the teacher is considered in the diagram and visually. The advantage of a harmonious combination of traditional and innovative methods of additional professional education of teaching staff has been proven. The effectiveness of innovation adoption and application of the cascade model of teacher training is justified. Levels and leading methods of training tutors are defined and described: simulation modeling for training regional tutors, examples for city and district tutors, electronic portfolio for teachers. Methods of increasing interactivity during the training process were analyzed. Methodological and psychological support is provided for all stages of work in the format of supervision and telementoring.

Key words: cascade model, innovation training, tutor, teachers, training, innovation, simulation modeling, case studies, developments.

Аннотация: В данной статье освещается проблема внедрения инноваций в образовательный процесс общеобразовательных учреждений. Анализируются

факторы, препятствующие практическому применению новых технологий и методик. Сортированы результаты опроса, проведенного среди студентов курсов повышения квалификации. Концепция инновационной подготовки учителя рассмотрена на схеме и наглядно. Доказано преимущество гармоничного сочетания традиционных и инновационных методов дополнительного профессионального образования педагогических кадров. Обоснована эффективность внедрения инноваций и применения каскадной модели подготовки учителей. Определены и описаны уровни и ведущие методы подготовки репетиторов: имитационное моделирование подготовки региональных репетиторов, примеры для городских и районных репетиторов, электронное портфолио для учителей. Проанализированы методы повышения интерактивности в процессе обучения. На всех этапах работы оказывается методическая и психологическая поддержка в формате супервизии и теленаставничества.

Ключевые слова: каскадная модель, инновационное обучение, тьютор, преподаватели, обучение, инновации, имитационное моделирование, тематические исследования, разработки.

Ko'pgina olimlar uzluksiz ta'limning kontseptual asoslari, funktsiyalari, tuzilishi va mazmuni bo'yicha fundamental tadqiqotlar bilan shug'ullangan. Bu mavzudagi eng mashhur ilmiy ishlar K. Ya Vazina [1], K. A. Abulxanova-Slavskaya [2], V. S. Lednev [3], V. N. Andreev [4; 5], B. S. Gershunskiy [6], S. G. Vershlovskiy [7], Yu N. Kulyutkin [8], A. L. Vladislavlev [9], T. Braje [10] va boshqalar. Xorijiy tadqiqotchilar ham hayot davomidagi ta'limning integratsiyasi, uzluksizligi va o'zgaruvchanligi haqida yozgan. O'qituvchilar uchun qo'shimcha kasbiy ta'limning ilg'or xarakterini ta'minlash uchun ta'limni rivojlantirish tendentsiyalarini doimiy ravishda kuzatib borish zarur. Ularning rivojlanishi pedagogik amaliyotda qo'llanmasdan qolmasligini ta'minlash uchun bir qator omillarni hisobga olish kerak, ularning asosiysi o'qituvchilarning innovatsion tayyorgarligidir. Uning ko'rsatkichlari: innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyojni anglash; pedagogikaning so'nggi yutuqlaridan xabardorlik

Ishlab chiqarishda malaka oshirish uchun quyidagi yordam beruvchi tavsiyalarni ko'rsatamiz:

1. O'z bilim va ko'nikmalarizni rivojlantiring: Ishlab chiqarish sohasida malaka oshirish uchun o'z bilim va ko'nikmalarizni yanada rivojlantiring. Yangi texnologiyalarni o'rganing, yangi usullarni sinab ko'ring va sohasizda yangiliklarga ega bo'ling.

2. O'z ishingizni mustahkamlash uchun qo'llanmalar va kurslar o'ting: Sohasizdagi yangiliklarga ega bo'lish uchun relevant qo'llanmalarni o'qing va kurslarga qatnashing. Bu sizning malakangizni oshirishda katta yordam beradi.

3. Amaliy mashg'ulotlar: Ishlab chiqarish sohasida malaka oshirish uchun amaliy mashg'ulotlar o'rganing. Bu sizning bilim va ko'nikmalarizni amalga oshirishda yordam beradi.

4. Murojaat qilingan mentor yoki ustozdan yordam so'rang: Sizning sohaga oid savollaringiz bo'lsa, murojaat qilingan mentor yoki ustozdan yordam so'rang. Ularning tajribasi va maslahatlari sizning malakangizni oshirishda foydali bo'ladi.

5. Tadqiqot va tajribani ulash: Ishlab chiqarish sohasida malaka oshirish uchun tadqiqotlar olib borib, boshqalar bilan tajribalarini ulashing. Bu sizga yangi tushunchalarni o'rganishda yordam beradi va malakangizni rivojlantiradi.

Ishlab chiqarish sohasida malaka oshirish bir davomiy jarayon va sizning mustaqil rivojlanganligingizga bog'liqdir. Sabrli va do'stlar tomonidan qo'llab-quvvatlash ham juda muhimdir.

Kadrlar malakasini oshirish tizimini ilmiy qo'llab-quvvatlash – yangi texnologiya va texnikalar haqida cheklangan bilim (48%); fan va amaliyot; tadqiqot, eksperimental faoliyatga e'tibor qaratish, mulkiy usullarni ishlab chiqish; innovatsiyalar bilan bog'liq qiyinchiliklarni engishga tayyorlik [11, 12], shuningdek, o'z-o'zini tartibga solish va aks ettirish qobiliyati. Institutda malaka oshirish kurslari innovatsion tarkibga to'la, garchi unda klassik qonunlar ham mavjud. Innovatsiyalarni amaliy rivojlantirish uchun o'qitishning eng yangi shakl va usullari qo'llaniladi, bu o'qituvchining ishida qimmatlidir. Adabiyotda bu tushunchalar o'rtasida aniq farq yo'q. Haqiqatga imkon qadar yaqin bo'lgan xayoliy kasbiy faoliyat sharoitida murakkab vaziyatli o'yinlarni simulyatsiya modellashtirish deb ataymiz. Simulyatsiyalarda vaziyatni ishlab chiqish uchun professional sharoitlarni soddalashtirishga ruxsat beriladi. Ushbu texnologiya roli o'yinga yaqin, lekin undan sezilarli darajada farq qiladi, chunki uning maqsadi turli mutaxassislarning xattiharakatlarini ifodalash emas, balki muayyan hodisa va mexanizmlarni tasvirlashdir. [13, b. 58]. Simulyatsiya modellashtirish imkonini beradi.

Innovatsiyani o'zlashtirgandan so'ng, institut o'qituvchilari uni turli toifadagi pedagogik xodimlarning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtiradilar. Maxsus malaka oshirish kurslarida shahar va tuman repetitorlari o'z shahar va viloyatlarida o'qituvchilar bilan ishlash bo'yicha tayyorlanadi. Kurs dasturiga muammoli dialogik ma'ruzalar, reflektiv suhbatlar, evristik munozaralar, amaliy ishlar va treninglar kiradi. Yetakchi usul - amaliy tadqiqotlar. Vaziyatli modellashtirishdan tashqari, vaziyatli muammolarni hal qilish, uslubiy simulyatorlar ustida ishlash va moderatsiya qo'llaniladi. Mikro-ta'lim juda mashhur. O'quv jarayoni soddalashtirilgan pedagogik vaziyatda amalga oshiriladi. Mikro-ta'lim jarayonida professional harakatlarning

optimalligini keyingi ko'rish va tahlil qilish uchun videoyozuv amalga oshiriladi. Shahar va tuman repetitorlari keng qamrovli imtihondan o'tib, maqsadli seminarlar tashkil etib, o'z shahar va tumanlaridagi o'qituvchilarga o'zlashtirgan yangiliklarni o'rgatmoqda. Maqsadli malaka oshirish kurslarida bo'lgani kabi bir xil usul va uslublar qo'llaniladi, ammo asosiy e'tibor E-portfelga qaratilgan. Seminar ishtirokchilari darhol o'quv materiallarini to'plashni boshlaydilar, o'rganilayotgan yangilik haqida, ularni maktab amaliyotiga moslashtirish. Ko'p odamlar o'zlarining fikrlari, g'oyalari va keyinchalik chuqur tahlil qilish uchun o'qituvchilarning iqtiboslarini yozib olish uchun elektron daftar yuritadilar. Seminarlardan videokliplar ham portfelga kiritilgan. Uyda qo'shimcha tomosha qilish yoki hamkasblarga namoyish qilish. Innovatsiyalarni joriy etish jarayoni doimiy ravishda takomillashtirilmoqda. Shu maqsadda viloyat, shahar va tuman repetitorlari o'z o'qituvchilari tomonidan tizimli ravishda nazoratdan o'tkazilib, o'qituvchilar uchun telementorlik qo'llaniladi. Nazoratning hududiy modeli ishlab chiqilgan va muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Telementorlik - bu klassikaning o'zgarishi telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali mentorlik. Nazorat va telementorlik ish sifatining yaxshi darajasini va repetitor va o'qituvchilarning malakasini oshirishni ta'minlaydi. Ta'lim natijalarini kuzatish modelning yuqori mahsuldorligi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi. O'quv seminarlari davomida muayyan pedagogik amaliyotlar o'qituvchilarning samarali tajribasi bilan to'yingan, amalga oshiriladi va ishlab chiqiladi. Shunday qilib, tematik malaka oshirishning tasvirlangan kaskad modeli muvaffaqiyatli ishlaydi. Samarali an'anaviy va innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda ko'p bosqichli repetitorlarni izchil tayyorlash va interfaollik darajasini oshirish istiqbolli yangiliklarni ta'lim tashkilotlari amaliyotiga tez va malakali kiritish imkonini beradi.

Kaskad ta'lim, yangi bilim va ko'nikmalar o'rganishning o'zaro bog'liq va tartiblangan tizimi hisoblanadi. Bu tizimda o'rganuvchilar belgilangan bosqichlarda o'quv jarayonini o'tkazishadi va har bir bosqichni muvaffaqiyatli tugatishlari shart. Kaskad ta'limning asosiy mazmuni quyidagilardan iborat bo'ladi:

1. Boshlang'ich bosqich: O'rganuvchilarga asosiy bilim va ko'nikmalar o'rgatiladi. Bu bosqichda asosiy konseptlar, nazariyalar va amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi.

2. O'rta bosqich: O'rganuvchilar boshlang'ich bosqichdagi bilim va ko'nikmalarni mustaqil ravishda amalga oshirishlari talab etiladi. Bu bosqichda o'rganuvchilar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash uchun qo'llanmalar va kurslardan foydalanishlari tavsiya etiladi.

3. Yuqori bosqich: O'rganuvchilar o'rta bosqichdagi bilim va ko'nikmalarni amalga oshirishlari va ularga yangi texnologiyalarni qo'llashlari talab etiladi. Bu

bosqichda o'rganuvchilar katta loyihalarda ishtirok etish, tadqiqotlar olib borish va yangiliklarga ega bo'lishlari kutiladi.

Kaskad ta'limning maqsadi o'rganuvchilarni malaka va bilimlarini darajasini oshirish, ularni sohasida mutaxassislashtirish va yangiliklarga ega qilishga yordam berishdir. Bu tizim o'rganuvchilarga mustaqil ravishda o'rganish, tadqiqot qilish va innovatsion yondashuvlar yaratish imkoniyatini beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yangiliklarni pedagogik amaliyotda amaliyotga tatbiq etish, veb-kameralar ularni nazoratchi repetitorlarga uzatib, o'quv jarayonini yozib boradi. Keyinchalik, videokonferentsiya yordamida alohida qismlar tahlil qilinadi, muammoli masalalar muhokama qilinadi, maslahat va psixologik yordam ko'rsatiladi. Telementorlik ko'plab afzalliklarga ega, jumladan: vizual aloqani saqlab turishda makon va vaqt cheklovlarining yo'qligi, tahlil qilinadigan epizodlarning aniqligi, yuqori darajada shaxsiylashtirilgan tavsiyalar, multimedia motivatorlari va boshqalar. Kaskad tamoyilidan foydalangan holda treninglar ko'plab o'qituvchilarni o'zlashtirishga jalb qilish imkonini beradi. innovatsiya, uning jadal rivojlanishiga hissa qo'shadi, uzluksiz kasbiy takomillashtirish uchun sharoit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Вазина К. Я. Саморазвитие человека и модульное обучение / К. Я. Вазина. – Н. Новгород : Изд-во ВПИИ, 1991. – 120 б.
2. Абульханова-Славская К. А. Типологический подход к личности профессионала / К. А. Абульханова-Славская // Психологические проблемы формирования личности профессионала : сб. науч. труд. – М. : МГУ, 1991. 4–9б.
3. Леднев В. С. Непрерывное образование: структура и содержание / В. С. Леднев. – М. : АПН СССР, 1988. – 240 б.
4. Андреев В. И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития / В. И. Андреев. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000. – 608 б.
5. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс / В. И. Андреев. – Казань : Центр инновационных технологий, 2012. – 608 б.
6. Гершунский Б. С. Педагогическая прогностика: методология, теория, практика / Б. С. Гершунский. – Киев : Нар. освіта, 1984. – 246 б
7. Вершловский С. Г. Молодой учитель в системе непрерывного образования / С. Г. Вершловский // Советская педагогіка. – 1986. – № 2. 71–75 б.
8. Kulyutkin Yu. N. The psychology of adult learning [Psihologiya obucheniya vzroslyh], 1985. 128 б.

9. Vladislavlev A. L. Fundamentals of the theory of pedagogical systems [Osnovy teorii pedagogicheskikh sistem], Voronezh: Voronezh University Press, 1997. 204 b.
10. Brazhe T. G. Development of creative potential of a teacher [Razvitie tvorcheskogo potenciala uchitelya], 1989, No. 8, 15–21 b.
11. Volobueva T. B. Formation of an innovative active teacher [Formirovanie innovacionno aktivnogo pedagoga], 2012, No. 22 (256), 6–15b.
12. Kasyanov O. M. Monitoring in the management of an educational institution [Monitoring v upravlenii uchebnym zavedeniem], 2004. 93 b.
13. Pometun O. I. Modern lesson. Interactive Learning Technologies [Sovremennyj urok. Interaktivnye tekhnologii obucheniya], 2004. 192 b.